

**OQOVA SUVLARNI TOZALASHGA KETADIGAN XARAJATLARINI
MINIMALLASHTIRISH**

Uteuliyev Niyetbay Uteulievich

f.–m.f.d., professor,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filiali
utewlievn@mail.ru

Begilov Baxadir Nazarbayevich

t.f.f.d.(PhD),
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filiali
bbegilov@gmail.com

Azbergenova Aygerim Kabilbay qizi

magistrant,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filiali
aygerim1802@gmail.com

Azbergenova Nurgul Kabilbay qizi

talaba,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filiali
nurgulazbergenova05@gmail.com

Annotatsiya: Maqoladagi tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati oqova suvlarni tozalash texnologiyalarini takomillashtirish va uning xarajatlarini minimallashtirish uchun hisoblash tajribalari natijalaridan foydalanish imkoniyati yaratilganligi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati minimal xarajat bilan tozalashdan keyin suvning sifatini yaxshilashdan iborat bo‘lib, bu ijtimoiy, iqtisodiy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Oqova suv, texnologik sxemalar, iflos moddalar konsentratsiyasi,

KIRISH

Jahonda suv resurslariga bo‘lgan ehtiyojlarning tobora ortib borishi va chuchuk

suv resurslarining kamligi ulardan oqilana foydalanish masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda. Hozirgi kunda suv zaxiralari taxminan 1400 million km³ ni tashkil qiladi, ularning 98% ga yaqini istemolga yaroqsiz [1]. AQSh, Ispaniya, Hindiston, Isroil, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari, Avstraliya va boshqa mamlakatlarda suv resurslaridan rasional foydalanish, suv havzalarining ifloslanishining oldini olish uchun suv resurslarini boshqarishga eng yangi va yuqori samara beradigan texnologiyalarni jalb etish loyihalariga alohida e'tibor qaratishni taqozo etmoqda. Bu borada, jumladan suv havzalarining ifloslanishiga yo'l qo'ymaydigan va oqova suvlarini tozalash tizimida yangi texnologiyalarni qo'llanish asosida suvdagi iflosliklarni kamaytirish hamda modellashtirish asosida xarajatlarni tejashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda oqova suvlarni talab darajasida tozalash bilan bog'liq qator muammolar mavjud. Oqova suvlarni tozalash samaradorligi moddiy va mehnat xarajatlari bilan bog'liq. bo'lib, respublikamizda suv resurslaridan oqilona foydalanish chora-tadbirlari keng joriy etilmoqda. Yangi texnologik ishlab chiqarish jarayonlarini joriy etish, tozalangan oqova suvlarni isrof qilmastan, texnologik jarayonlarda qayta foydalaniladigan yopiq (drenajsiz) suv ta'minoti sikllariga o'tish suv resurslarini muhofaza qilish vazifalari belgilangan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda, mavjud ekologik vaziyat va atrof-muhitni muhofaza qilish faoliyatining ahvoli nafaqat oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha ham samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqish va qabul qilish muhim hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Suv resurslaridan oqilana foydalanishning quyidagi yo'nalishlari aniqlanadi: chuchuk suv resurslaridan tejimli foydalanish va iflos suvlarni tozalashning samaradorligini oshirish natijasida ularni ko'paytirish, suv havzalarining ifloslanishining oldini oluvchi yangi texnologiyalarni ishlab chiqish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va jadal keng qo'llanilishi hamda tezkor takomillashishi atrof–muhitni muhofaza qilish muammolarini optimallashtirishda nazariy ishlanmalarning tez sur'atda joriy qilinishini ta'minlaydi.

Tozalash inshootlarining asosiy sxemalari 1949 yilda professor, texnika fanlari doktori B. O. Botuk tomonidan "Очистка бытовых сточных вод" kitobida keltirilgan. 1912 yilda o'tkazilgan biologik chiqindi suvlarni tozalash uchun aerotenkadan foydalanish bo'yicha birinchi laboratoriya tadqiqotlari tavsiflagan [2].

"Oqova suvlarni shakllantirish, tozalash va ulardan foydalanish" maqolasi mualliflari biologik tozalash jarayoniga quyidagi ta'rifni berishgan: "biologik tozalash oqova suvlarni ifloslantiruvchi moddalarning erigan qismidan (organik ifloslantiruvchi moddalar – COD, BOD; biogen moddalar – azot va fosfor) maxsus mikroorganizmlar (bakteriyalar va protozoa bilan tozalashni o'z ichiga oladi) yoki faol loy va bioplenka deb ataladigan yomg'ir qurtlari yordamidan tozalashdan iborat".

S.I. Rogovskaya 1967 yilda "Биохимический метод очистки производственных сточных вод" deb nomlanuvchi tadqiqotida sanoatning rivojlanishi, xususan kimyoviy moddalar va faol loy biosenzlarining tarkibi va xususiyatlarining o'zgarishiga olib keladigan chiqindi suv tarkibidagi o'zgarishlar haqida so'z yuritilgan. Tozalanmagan sanoat chiqindi suvlarini suv havzalariga oqizib bo'lmaydi, tozalash jarayonini intensivlashtirish zarur. Muallif, shuningdek, to'liq tozalash uchun ishlaydigan aerob tozalash inshootlariga yetkazib berilganda, moslashtirilgan mikroflora uchun ba'zi birikmalarning ruxsat etilgan (mumkin bo'lgan) konsentratsiyasini keltirilgan [3].

1977 yilda "Методы очистки производственных сточных вод" моноgrafiyasida mualliflar (A.I. Jukov, I.L. Mongayt, I.D. Rodziller) katta hajmdagi oqova suvlarni biologik tozalash uchun ko'p turli aerotenkalar ishlatilishini ta'kidlaganlar, ularning muhim afzalliklaridan biri oqimning tezligi samarali ta'sir etuvchilardan biri deb hisoblangan [4].

Texnika fanlari doktori Ye.D. Gelfand "Основы биологической очистки сточных вод" o'quv qo'llanmasida biologik tozalashning ayrim parametrlarini aniqlagan [5].

1992 yilda S.L. Tukalevskiy o'zining "Экономико–математические модели и методы решения специальных классов нелинейных распределительных задач" nomlanuvchi dissertatsiya ishida suvni tozalash jarayonini optimallashtirishning tarqatma parametrlil masalasi yechimini topishda yangi ikki bosqichli yondashuvni taklif qilgan, bu ikkinchi bosqichda birinchi bosqichda ikkilamchi baholarning minimal va optimal qiymatlarining bahosini va optimal yechimga yaqin yechimni olish algoritmini aniqlagan [6].

Muammoning dolzarbligi va masalaning murakkabligi matematik modellashtirish, optimallashtirish usullari va zamonaviy kompyuter texnologiyalarini samarali qo'llash muhim ahamiyatga ega.

NATIYJALAR

$$F = 9,67 \cdot 365 \cdot (x_{10} + 602,9x_{11} + 741,5x_{12} + 1083,6x_{13}) = 3530x_{10} + 2128237x_{11} + 2617495x_{12} + 3825108x_{13} \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} 193,7x_{10} + 103,1x_{11} + 34,4x_{12} + 20,6x_{13} = 140 \\ 7,6x_{10} + 4x_{11} + 1,4x_{12} + 0,8x_{13} = 5 \\ 2769x_{10} + 2454x_{11} + 1454x_{12} + 1172x_{13} = 2000 \\ 712,5x_{10} + 569,4x_{11} + 319,4x_{12} + 274,4x_{13} = 350 \\ 404,4x_{10} + 284,4x_{11} + 284,4x_{12} + 284,4x_{13} = 500 \\ x_{10} + x_{11} + x_{12} + x_{13} = 5,5 \\ 47,1x_{10} + 24,6x_{11} + 4,4x_{12} + 2,4x_{13} = 20 \\ 0,08x_{10} + 0,042x_{11} + 0,02x_{12} + 0,02x_{13} = 0,02 \\ 0,91x_{10} + 0,48x_{11} + 0,12x_{12} + 0,04x_{13} = 0,1 \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{10} = 1 \end{cases}$$

Nukus shahridagi "Oqova suv" filialining "Qoraqalpoq suv ta'minoti" tozalash inshootida joriy etilgan va «Ifloslangan oqova suvlarni tozalash jarayoni harajatlarini optimallashtiruvchi» dasturiy majmua yordamida olingan natijalari taqqoslangan [7].

Olingan natijadan kelib chiqadiki, ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasining optimal ko'rsatkichlariga erishish uchun asosan 202 texnologik sxemasi bo'yicha

tozalash kerak, chunki mavjud 101 texnologik sxema bo'yicha, masalan, mineral tarkibi, xloridlar va azot borasida tozalashda ba'zi ruxsat etilgan ko'rsatkichlarga erishilmaydi.

1-rasm. Oqova suvlarni tozalamasdan oldingi iflos moddalar konsentratsiyasi (g/m³)

2-rasm. 101-sxema bo'yicha tozalangandan keyin iflos moddalar konsentratsiyasi (g/m³).

3-rasm. 202-sxema bo'yicha tozalangandan keyin iflos moddalar konsentratsiyasi (g/m³).

4-rasm. 206-sxema bo'yicha tozalangandan keyin iflos moddalar konsentratsiyasi (g/m³)

5-rasm. To'rtta variant bo'yicha natijalarni taqqoslash

1-rasmda oqova suvlarni qabul qilishdagi iflos moddalar konsentratsiyalari ko'rsatilgan. 2-rasmda 101-sxema bo'yicha tozalashdan keyingi iflos moddaning konsentratsiyalar diagrammasi ko'rsatilgan. 3-rasmda 202-sxema bo'yicha tozalash natijasida erishilgan iflos moddalarning konsentratsiyalari diagramma tarzida ko'rsatilgan. 4-rasmda iflos moddalarning konsentratsiyalarining 206-sxema bo'yicha tozalagandan keyingi qiymatlari tasvirlangan. Yil davomida tozalashning turli texnologik sxemalari bo'yicha ifloslangan oqova suvlarni tozalash xarajatlari 5-rasmda taqdim etilgan.

Tozalash tajribasi natijalariga ko'ra, 202-tozalash sxemasi effektiv hisoblanadi.

XULOSA

- Tadqiq qilinayotgan sohaga oid adabiyotlar o'rganildi;
- Dasturiy majuaning umumiy tuzilishi ishlab chiqilgan va dasturiy majua Python tilida tuzildi;
- Dissertatsiya ishida olingan natijalar Oqova suvlarni tozalashning Nukus shahridagi "Oqova suv" inshootining matematik modeli yordamida hisoblashlar o'tkazildi. Nukus shahridagi "Oqova suv" inshooti bo'yicha o'tkazilgan tajribalar natijasi tozalash xarajatlarning 15% ga kamaytirish imkonini berdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Л.Ф. Комарова, Л.А. Кормина. Инженерные методы защиты окружающей среды. Техника защиты атмосферы и гидросферы от промышленных загрязнений. // Учебное пособие. Издательство "Алтай" Барнаул 2000 г. . — 388 с.
2. Ботук Б.О. Очистка бытовых сточных вод. М.: Издательство Министерства коммунального хозяйства, 1949.
3. Роговская Ц.И. Биохимический метод очистки производственных сточных вод. М.: Издательства литературы по строительству, 1967.

4. Жуков А.И., Монгайт И.Л., Родзилфер И.Д. Методы очистки производственных сточных вод. - М.: Стройиздат, 1977.
5. Гельфанд Е.Д. Основы биологической очистки сточных вод: лекция для студентов, обучающихся по специальностям 210400.62, 240100.62, 280200.62, 240406.01, 200402.01. А. : 2012.
6. Тукалевский Сергей Леонидович. «Экономико-математические модели и методы решения специальных классов нелинейных распределительных задач». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 08.00.13-экономико-математические методы. Академия наук Украины. Институт кибернетики имени В.М. Глушкова. УДК 519.8. Киев 1992.
7. Uteuliev N.U., Begilov B.N., Orinbaev A.B. Ifloslangan oqova suvlarni tozalash jarayoni harajatlarini optimallashtiruvchi dasturiy majmua / Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturning rasmiy ro'yxatdan o'tkazganligi to'g'risidagi guvohnoma № DGU 22340. O'zbekiston Respublikasi elektron hisoblash mashinalari uchun dasturlar davlat reestrda 18.02.2023 yilda Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tkazilgan.
8. Begilov B.N. Development of stochastic distribution model of contaminated water treatment complex // IEMTRONICS 2022 (International IOT, Electronics and Mechatronics Conference). 1st- 4th June, 2022 at Toronto, Canada. (Skopus). (05.00.00; 978-1-6654-8684-2/22/\$31.00 ©2022 IEEE).
9. Н.У.Утеулиев. Стохастические модели и методы оптимизации природопользования. Монография. Ташкент-2019 г.